

MAJBURIY TAYYORLOV GURUHLARI UCHUN “ILM YO’LI” DASTURINING AHAMIYATI

Eshquziyeva Nilufarxon Xomidjon qizi

Andijon viloyati Asaka tumani

Asaka pedagogika kolleji “Maxsus fan” o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7483827>

Annotatsiya. Mazkur maqolada “Ilm yo’li” variativ dasturining ishlab chiqilishi, dasturning maqsadlari va vazifalari, majburiy boshlang’ich ta’limga bir yillik tayyorlash guruhlaridagi ta’lim jarayonini tamoyillari haqida to’liq bayon etilgan.

Kalit So’zlar: Variativ dastur, mulkchilik, “ilm yo’li dasturi”, “Ilk qadam”, psixologik tayyorgarlik, bola kompetensiyasi.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ "ИЛМ YO’LI" ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП

Аннотация. В данной статье подробно описаны разработка варианта программы «Илм йоли», цели и задачи программы, принципы годичной подготовки к обязательному начальному образованию, принципы организации учебного процесса в группах.

Ключевые слова: Вариативная программа, право собственности, «программа научного пути», «Первая ступень», психологическая подготовка, компетентность ребенка.

THE SIGNIFICANCE OF "ILM YO’LI" PROGRAM FOR COMPULSORY TRAINING GROUPS

Abstract. This article fully describes the development of the "Ilm Yoli" variant program, the goals and objectives of the program, the principles of the one-year preparation for compulsory primary education, and the principles of the educational process in groups.

Key words: Variable program, ownership, "science path program", "First step", psychological preparation, child competence.

KIRISH

O’zbekistonimizda yangilanish jarayoni kechayotgan hozirgi davrda, kelajagimiz egalari bo’lmish bolalarni ma’naviy boy, axloqan yetuk, intellektual rivojlangan, yuqori bilimli, jismonan baquvvat qilib tarbiyalashga, har tomonlama kamol topgan shaxsni shakllantirishga alohida ahamiyat berilmoqda. Mamlakatimizda maktabgacha ta’lim tendensiyalari kengayib bormoqda. Respublikasining 2019 yil 16 –dekabrda qabul qilingan Maktabgacha ta’lim va tarbiya to’g’risidagi qonunlari, 2020 yil 23 -sentyabrda qabul qilingan “Talim -to’g’risidagi O’RQ-637- son qonun”, 2020 yil 19 –martda qabul qilingan O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Bolalarni boshlang’ich ta’limga majburiy bir yillik tayyorlash tizimini rivojlantirish chora - tadbirlari to’g’risidagi 132 – son qarori tizimdagi islohatlarning jadallashuviga muhim burilish yasadi. Qaror ilovasida 2020 -2025 yillarda bolalarni maktabgacha ta’lim bilan qamrab olish ko’rsatkichlarida viloyatimiz bo’yicha 30810 nafar bolani maqsadli qamrab olish belgilab qo’yilgan. Bolalarni maktabga tayyorlashda muloqot masalalari bolaning keying ta’lim bosqichida qiyinchiliklarga duch kelmasligi hamda ijtimoiylashuvdagi o’rnini belgilashda muhim hisoblanadi. Shu jumladan bolaning “Nutq, muloqot, o’qish va yozish malakalari” sohasi kompetensiyalarida ham bolalarni bir yillik majburiy tayyorlashda “Ilm yo’li” dasturida tarbiyachilar uchun muhim amaliy manbadir. Dasturda xalqaro tajribalar hisobga olingan. Dasturning asosiy sohalaridan - nutq muloqot, o’qish va yozish malakalari sohasi kompetensiyalari bolalarning muloqot malakasini egallashlari uchun kompetentlik yondashuvdir.

Ushbu variativ dastur maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun ishlab chiqilgan “Ilk qadam” Davlat o’quv dasturi, O’zbekiston Respublikasida ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning takomillanishiga qo’yiladigan Davlat talablari, “Kadrlar tayyorlash bo’yicha Milliy dastur”, maktabgacha ta’limni shakllantirish Konsepsiyasi yordamida ishlab chiqildi. “Ilm yo’li” variativ

dasturi har bir bolaning to'laqonli takomillashuvi, tarbiyalanishi va o'qishini, uning maktabda ta'lim olishga keng tayyorlanishini ta'minlashga e'tibor qaratilgan, bolalarni maktabga tayyorlash borasida xalqaro ko'nikmalarni hisobga olinib, ishlab chiqilgan hujjat sifatida sanaladi.

Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish joizki, "Ilm yo'li" variativ dastur mulkchilik shakllaridan qat'iy nazar maktabgacha ta'limga qamrab olinmagan 6 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni "Boshlang'ich ta'limga majburiy bir yillik tayyorgarlik guruh" lari mavjud bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining pedagog-xodimlari uchun mo'ljallangan. Bola kompetensiyasi – bolaning bilim, ko'nikma, malakalar va qadriyatlar majmuidir. Tayanch kompetensiyalar rivojlanish sohalaridan qat'iy nazar, bola shaxsi shakllanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi

METOD VA METODOLOGIYA

Maktabgacha ta'lim muassasalarida 6-7 yoshli bolalarni boshlang'ich ta'limga tayyorlash uchun Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan "Ilm yo'li" bolalarni takomillashtirish, o'qitish va maktabga tayyorlash bo'yicha variativ dastur asosida o'quv tarbiyaviy mashg'ulotlar olib borilmoqda.

Majburiy boshlang'ich ta'limga bir yillik tayyorlash guruhlardagi ta'lim jarayoni quyidagi tamoyillarga asoslangan:

- bolaga yo'naltirilgan ta'limga yondashuv;
- inklyuziv ta'lim haqida mushohada qilish;
- bolani xolistik shakllanishini ta'minlaydigan ta'lim sharoitining xususiyatlarini aniq belgilash;
- maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyatning yetakchi turi – o'yin yordamida ta'lim berish.

Ushbu dastur o'ziga xos bo'lib, unga ko'ra, o'quv-tarbiyaviy faoliyat kuniga 3 soat mobaynida amalga oshiriladi, uning majburiy qismi 80% ni, variativ qismi esa 20 % ni tashkil qiladi.

Dastur idoraviy bo'ysunishidan va mulkchilik shakllaridan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan hamma maktabgacha ta'lim tashkilotlarida foydalanishi mumkin:

- bolalarni maktabga majburiy bir yillik tayyorlov guruhlariga ega bo'lgan umumiy, shuningdek takomillashtirilgan turlardagi davlat va nodavlat ta'lim muassasalarida;
- maktabgacha va boshlang'ich ta'lim tizimi uchun kadrlar tayyorlashni amalga oshiradigan o'rta-maxsus va oliy ta'lim tashkilotlarida;
- maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tizimi uchun pedagog-kadrlarining ko'nikmasini oshirish va ularni qayta tayyorlash jarayonini amalga oshiruvchi joylarda.

Binobarin, har qanday maktabgacha ta'lim tashkiloti, shuningdek, maktabgacha ta'limning muqobil shakllari xududiy, milliy, ijtimoiy - iqtisodiy va boshqa shart-sharoitlardan kelib chiqib, o'z muqobil turlarini ishlab chiqishi mumkin.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ma'lumki, boladagi nutq va muloqot uning yosh jihatiga ham bog'liq. Shuni e'tiborga olgan holda mulohazamizni ham 6-7 yoshdagi bolalar muloqotiga yondoshsak tahlillarimiz yanada oydinlashadi. Ma'lumot o'rnida "Ilm yo'li" variativ dasturida bolaning 6-7 yoshida fiziologik rivojlanishi o'ziga xosligiga organizmning tayanch-harakat va yurak-qon-tomir tizimlarining intensiv rivojlanishi hamda takomillashishi, mayda mushaklarning rivojlanishi, markaziy asab tizimidagi ayrim bo'linmalarning rivojlanishi va differensirovkalanishi ro'y berishi, bolaning vazni oyiga taxminan 200 gr atrofida, bo'yi o'sishi esa 0,5 sm ga ortib boradi, tana proporsiyalari o'zgarib borishi, 7 yoshli bolalarning bo'yi o'rtacha 113-122 sm ga, o'rtacha vazni esa 21-25 kg ga teng bo'lishi hamda miya sohaları deyarli katta yoshli kishilarnikidek shakllanganligi, harakat sohaları yaxshi rivojlanishini ko'rishimiz mumkin. Suyaklar

mustahkamlanishi davom etadi, lekin umurtqa egilishlari hali barqaror emasligi, yirik va ayniqsa, mayda motorikanin rivojlanishi davom etishi kabi xususiyatlar keltirilgan. Va yana qo‘l panjalari mushaklarning koordinatsiyasi intensiv rivojlanishi, umumiy jismoniy rivojlanish bolaning nozik motorikasi rivojlanishi bilan bog‘liqligi, qo‘l barmoqlarining mashq qildirilishi boladagi intellektni oshirish, nutqni rivojlantirish va yozishga tayyorgarlik ko‘rish vositasi bo‘lishi alohida qayd etilgan. Bolaning nutqi va muloqoti ham shu fiziologik jarayonlar bilan kechadi. Manbalarda ta’kidlanganidek bu yoshdagi muloqot vaziyatli-shaxsiy, ya’ni, berilgan konkret vaqtdagi vaziyatni emas, balki “nima bo‘ldi” yoki “nima bo‘ladi” tarzidagi vaziyatni aks ettiruvchi sifatida bo‘ladi. Muloqotning asosiy mazmuni kishilar dunyosi, xulq-atvor qoidalari, tabiiy hodisalardan iborat bo‘ladi. Kattalar dunyo tabiatini ochuvchi ijtimoiy me’yorlar, ijtimoiy kontaktlar va odamlar orasidagi qoidalarining tashuvchisi bo‘lib sanaladi. muloqot jarayonidagi yetakchi ehtiyoj – o‘zaro tushunish, his-tuyg‘ularni his qilish ehtiyojidir. Bola kattalar bilan o‘zining ham ijobiy, ham salbiy yorqin kechinmalari bilan o‘rtoqlashadi. Ota-onalar hamda pedagoglarning asosiy vazifasi bolaning emotsiyalarini ularning bola hayoti uchun ahamiyatligini kamaytirmagan holda qabul qilishdan iboratdir.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim vazirligi tasarrufidagi maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarni sifatli maktab ta’limiga tayyorlashga alohida e’tibor qaratilmoqda. Dasturda aniq nazarda tutilgan vazifalar nafaqat shakllanish markazlardagi faoliyat mobaynida, balki mustaqil, o‘yin jarayonida hamda pedagoglarning ota-onalar bilan birgalikdagi faoliyati jarayonida ham to‘liq bajarilishi zarur.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari. Toshkent-2018 yil.
2. “Ilm yo‘li” variativ dastur, Toshkent 2019.
3. Maktabgacha ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini mavzuviy rejalashtirish. Metodik qo‘llanma. T.2018.
4. N.Sh.Abdullaeva “Maktabgacha ta’limni variativ yondashuv asosida takomillashtirishning ilmiy metodik asoslari” monografiya, Toshkent 2021.
5. Kayumova N. Maktabgacha pedagogika. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2013.
6. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. Darslik. – Toshkent, 2017. 6. Qodirova. F.R. va boshq. Maktabgacha pedagogika. –T.: Ma’naviyat, 2013